

Klimaschutz als kommunales Handlungsfeld: Steuerungsansätze in deutschen Kommunen

Hintergrundrecherche im Rahmen des Projektes TRUST
„Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen:
Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 –
Görlitz als Pilotvorhaben“

Ein
Projekt
von

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Gefördert
durch

In
Kooperation
mit

PROJEKTPARTNER

Impressum

Herausgeber:

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. (IÖR)
Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau (IZS)
Gottfried-Kiesow-Platz 1
02826 Görlitz
izs-goerlitz@ioer.de

Dezember 2024

Autor*innen:

Richard Marx, Dr.-Ing. Stefanie Röbler, Linda Maiwald, Prof. Dr.-Ing. Robert Knippschild

Zitiervorschlag: Marx, Richard; Röbler, Stefanie; Maiwald, Linda; Knippschild, Robert (2024): Klimaschutz als kommunales Handlungsfeld: Steuerungsansätze in deutschen Kommunen. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau. Görlitz. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14480557>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14480557>

Inhalt

1	Einleitung	5
2	Überblick zu Steuerungsansätzen in Kommunalverwaltungen	6
3	Klimabeiräte als Ansatz für Koordination und Beteiligung im Themenfeld Klimaschutz	9
	3.1 Recherche zu Klimabeiräten	9
	3.2 Organisationsformen von Klimabeiräten	10
	3.3 Zusammenfassung	12
4	Schlussfolgerungen zur Verankerung und Adressierung von Klimaschutzbelangen in Kommunalverwaltungen	13
5	Literatur	16
6	Anhang	17
	6.1 Zusammenstellung häufiger Koordinationsmodelle	17
	6.2 Verortung der geschäftsführenden Stellen der untersuchten Klimabeiräte	19

1 Einleitung

Städte sind einerseits selbst vom Klimawandel betroffen, nehmen andererseits aber auch eine wichtige Rolle in den Bemühungen gegen den Klimawandel ein. Dabei müssen alle Städte ihren Umgang mit dem Thema finden und eigene, lokal angepasste Handlungsstrategien entwickeln (Haupt et al. 2022: 84). Lokale Faktoren und Rahmenbedingungen können die unterschiedlichen Ambitionen verschiedener Städte zur Erreichung von Klimaschutzzielen erklären (Haupt et al. 2023). Die soziökonomische und demographische Struktur einer Stadt, die Verankerung des Themas in der Kommunalverwaltung, das Vorhandensein von zivilgesellschaftlichem Engagement und die Nähe zu Forschungseinrichtungen haben sich dabei als besonders relevant herausgestellt (Haupt et al. 2023). Als besonders aktive Städte stellen sich im Moment besonders solche heraus, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen, kulturellen oder politischen Bedeutung ressourcenstark und zumeist Metropolen oder zumindest regionale Zentren darstellen. Im Gegensatz dazu haben besonders kleine und mittlere Kommunen geringere Handlungskapazitäten. Sie interagieren im föderalen System in besonderer Weise mit übergeordneten politischen Strukturen und sind damit stärker von Entscheidungen auf höheren Ebenen betroffen, die auf die lokalen Gegebenheiten zurückwirken (Kern 2019, Kern et al. 2023). Aus Forschungen zur Umsetzung von Klimaanpassung ist bekannt, dass einerseits institutionelle Barrieren wie unzureichende Governance-Strukturen und fehlende finanzielle Mittel und andererseits soziale Barrieren wie der Widerstand gegen Veränderungen und mangelndes Bewusstsein in der Bevölkerung die Umsetzung von Maßnahmen erschweren (Biesbroek et al. 2013).

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, werden Ansätze wie der organisatorische Wandel, das Mainstreaming von Maßnahmen, die Institutionalisierung, die Verknüpfung von Klimaschutz und Klimaanpassung, sowie die Verbreitung von innovativen Ansätzen diskutiert. Ein zentraler Aspekt ist die Etablierung geeigneter **Steuerungsansätze in Kommunalverwaltungen**, welche die identifizierten Herausforderungen adressieren (Hoppe et al. 2016).

Die vorliegende **Hintergrundrecherche ist im Rahmen des Projektes TRUST** „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“ entstanden. Folgend wird in Abschnitt 2 ein Überblick über mögliche Strategien und Ansätze zur Umsetzung neuer Steuerungsansätze in kommunalen Verwaltungen gegeben. In Kapitel 3 werden die Ergebnisse einer Recherche zu Klimabeiräten vorgestellt. Abschließend werden in Kapitel 4 Schlussfolgerungen zusammengefasst.

2 Überblick zu Steuerungsansätzen in Kommunalverwaltungen

Klimaschutz, Klimaanpassung und kommunale Nachhaltigkeit werden immer häufiger vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der **Querschnittsorientierung** diskutiert (Göpfert et al. 2019a, Haupt et al. 2023, Wolf et al. 2020). Aufgrund der Aufbau- und Ablauforganisation öffentlicher Institutionen, folgen Entscheidungen in Kommunalverwaltungen einer eigenen Logik, anstatt die im Einzelfall beste Lösung zu wählen (Göpfert et al. 2019a). Die integrative Betrachtung von Klimaschutz und Klimaanpassung kann die Antworten auf den Klimawandel effektiver gestalten. Dies setzt Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation der Kommunalverwaltungen voraus. Es bedarf der Integration von Klimaanpassung und Klimaschutz in den Arbeitsablauf der Kommunalverwaltung (Göpfert et al. 2019a). Dafür müssen **klare und bindende Verantwortlichkeiten und Arbeitsabläufe** festgelegt werden. Es bedarf der **nötigen finanziellen Ressourcen**, um eine gut ausgebildete, für die Querschnittsarbeit zwischen den einzelnen Fachbereichen/Ämtern zuständige, Person langfristig einstellen zu können. Hierfür kommt sowohl eine entsprechende **Stabsstelle oder ein Klimaschutz- bzw. Nachhaltigkeitsmanagement** in Frage. Aufgaben, Ziele und Zuständigkeiten sollten dabei klar definiert werden und unklare Handlungsabläufe innerhalb der Verwaltung durch eine standardisierte Ablauforganisation ersetzt werden (Göpfert et al. 2019a).

Die Querschnittsorientierung wird durch **Strukturen zur Ko-Kreation von Wissen, Zielen und Visionen** unterstützt. Dabei kann es sich sowohl um **verwaltungsinterne Steuerungs- bzw. Arbeitsgruppen** handeln als auch um Netzwerke zum Wissensaustausch mit lokalen Akteursgruppen wie **Klimabeiräte**. Klimabeiräte helfen den Kommunen dabei die Themen in die alltäglichen Verwaltungsabläufe zu integrieren und haben damit einen positiven Effekt auf die Verstetigung der Themen in der Kommunalverwaltung (Göpfert et al. 2019b). Die Partizipation lokaler Akteursgruppen kann dazu beitragen, ortsbasierte Lösungen für die lokal spezifischen Probleme zu finden. In dieser Form entwickelte Strategien können darüber hinaus die politische Bindung in der Stadt erhöhen (Göpfert et al. 2019a, Hoppe et al. 2016). Der politische Auftrag zum Engagement in den Themenfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung wird als wichtiger Input angesehen, damit die Verwaltung ins Handeln kommen kann (Hoppe et al. 2016). **Steuerungsgruppen** fördern den Austausch zwischen den einzelnen verwaltungsinternen Fachabteilungen und führen dazu, dass Lösungsansätze zwischen den Abteilungen abgestimmt werden können.

Über die Querschnittsorientierung hinaus ist das Engagement, insbesondere kleinerer und mittlerer Kommunen, von der **Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen** abhängig (Hoppe et al. 2016, Otto et al. 2021). Kern et al. (2023) geben an, dass gerade wenig engagierte Kommunen von staatlichen Fördermaßnahmen abhängig sind. Wenngleich die Förderinstrumente an höherer staatlicher Ebene möglichst einfach gestaltet werden sollten, sollte auch auf kommunaler Ebene eine speziell zur **Akquise von Fördermitteln eingerichtete Stelle** (Stabsstelle, Klimaschutz- bzw. Nachhaltigkeitsmanagement) geschaffen werden. Darüber hinaus kann die **Beteiligung an drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten** eine Finanzierungsquelle darstellen (Haupt et al. 2022, Haupt & Kern 2022). Diese Beteiligung hat zum Beispiel in Remscheid dazu geführt, dass die Stadt trotz ihrer vergleichsweise geringen Größe und Ressourcen als Vorreiter in der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen wahrgenommen wird (Haupt & Kern 2022).

In der wissenschaftlichen Debatte um „policy upscaling“ und „policy diffusion“ hat sich die Mitgliedschaft in **interkommunalen Netzwerken** für ansonsten wenig aktive Kommunen als förderlich herausgestellt (Kern 2019). Gerade kleinere Kommunen benötigen die Unterstützung von höheren staatlichen Ebenen, um ihre Kapazitäten zu erhöhen (Kern et al. 2023). Die Mitgliedschaft in, von internationaler oder nationaler Ebene, initiierten Netzwerken wie dem *Covenant of Mayors/Mayors Adapt*¹ oder der *Kommunalrichtlinie*² verbinden die politische Bindung der Kommune (es müssen z. B. bindende Strategien mit einem entsprechenden Monitoring veröffentlicht werden) mit dem leichteren Zugang zu Fördermitteln. Darüber hinaus fördern diese Netzwerke den Wissensaustausch zwischen den Kommunen. Kern (2019) spricht dabei von integrierter Hochskalierung von Klimaschutzmaßnahmen auf verschiedenen Steuerungsebenen („embedded upscaling“). Dies bedeutet, dass Kommunen durch ihre Teilnahme an Netzwerken nicht nur politische Verpflichtungen eingehen, sondern auch einen leichteren Zugang zu Fördermitteln erhalten und gleichzeitig der Wissensaustausch zwischen Kommunen befördert wird. Diese Form der Hochskalierung ist besonders relevant, da sie sowohl horizontale Beziehungen (zwischen einzelnen Städten) als auch vertikale Beziehungen (zwischen Städten und höheren Steuerungsebenen) berücksichtigt. Dadurch können insbesondere kleinere und mittlere Kommunen von den Erfahrungen größerer Städte profitieren und ihre eigenen Strategien zur Anpassung an den Klimawandel effektiver umsetzen. In mehreren Veröffentlichungen wird deshalb die Mitgliedschaft in interkommunalen Netzwerken als wichtiger Einflussfaktor auf die Aktivität von Kommunen zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung angesehen (Hoppe et al. 2016, Otto et al. 2021).

Allgemein lässt sich festhalten, dass **kleine und mittlere Kommunen in strukturschwachen Regionen die geringsten Kapazitäten** haben, um Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele zu verankern (Otto et al. 2021, Haupt et al. 2023). Kreisstädte könnten es unter diesen Umständen noch schwerer haben, Klimaschutz- und Anpassungsaufgaben umzusetzen. Denn sie tragen zusätzliche Verwaltungsaufgaben des Landkreises, wodurch ihre Ressourcen und Kapazitäten besonders belastet sind. Kommunale Klimaschutz- und Anpassungsaufgaben sind bisher meist freiwillige Aufgabe, die insbesondere für kleine und mittlere Kommunen besonders ins Gewicht fallen, während ihre Handlungsfähigkeit im Thema durch das Mehrebenensteuerungsgeflecht begrenzt ist. Dies erklärt, wieso kommunale Klimaschutz- und Anpassungsaufgaben nicht prioritär, sondern häufig als zusätzliche kommunale Aufgaben behandelt werden. Dennoch gibt es in der Literatur zahlreiche Beispiele von kleinen Städten, die ein hohes Engagement an den Tag legen und als Positivbeispiele angesehen werden können:

Im Ranking von Otto et al. (2021) belegt **Worms** unter den kleinen Städten den besten Platz (24 von 104). Worms ging erste Schritte zum Klimaschutz in den 1990er Jahren, bevor es 2006 der Klimaallianz beitrifft. 2010 unterzeichnete der damalige Bürgermeister das *Covenant of Ma-*

¹ Der **Covenant of Mayors** ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die Städte und Gemeinden dazu ermutigt, Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an den Klimawandel zu ergreifen. Im Rahmen dieser Initiative wurde die Plattform **Mayors Adapt** ins Leben gerufen, die speziell darauf abzielt, lokale Behörden bei der Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsstrategien zu unterstützen. Siehe <https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/portals/mayors-adapt-the-covenant-of-mayors-initiative-on-adaptation-to-climate-change>

² Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimaschutzinitiative

yors, bevor in den folgenden Jahren eine Klimaschutz- und Energieeffizienzstrategie veröffentlicht wurde und die Stadt der Mayors ADAPT Plattform beitrug. Seit 2011 hat die Stadt ein Klimaschutzmanagement (Otto et al. 2021: 15f.).

Drei weitere Mittelstädte schneiden in der Untersuchung gut ab. Die Masterplan-Kommunen **Kaiserslautern, Emden und Kempten** sind aktiv und profitieren von öffentlicher Förderung zur Erstellung von Strategien zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 (Otto et al. 2021: 16).

Remscheid kann ebenfalls als positives Beispiel dienen (Haupt & Kern 2022). Die vom Strukturwandel betroffene Stadt ist trotz aller Schwierigkeiten ein Pionier im Klimaschutz. Den Randbedingungen nach wäre es wahrscheinlicher, dass sich die Stadt nur wenig engagiert (Haupt & Kern 2022). Trotz knapper Ressourcen profitiert die Stadt von der engen Kooperation mit Forschungseinrichtungen in Drittmittelprojekten und gründete schon 2011 die Remscheider Klimaallianz als informelles Austauschgremium zwischen verschiedenen Akteursgruppen. An diesem Beispiel wird die Bedeutung besonders engagierter lokaler Akteur*innen sichtbar. Bezeichnet als politische Unternehmer*innen („Policy Entrepreneurs“) sind dies Akteur*innen, die aktiv daran arbeiten, Ideen oder Reformen zu entwickeln und im kommunalpolitischen Raum voranzutreiben. Sie identifizieren Chancen für Veränderungen im Entscheidungsprozess und setzen sich dafür ein, diese umzusetzen. Politische Unternehmer*innen nutzen ihr Wissen, ihre Netzwerke und ihre Überzeugungskraft, um Unterstützung für relevante Anliegen zu gewinnen und beeinflussen so politische Prozesse auf lokaler Ebene. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Initiierung von Innovationen und der Förderung von Veränderungen im kommunalpolitischen Betrieb. Ihr Engagement geht über ein normales Maß hinaus. Sie werben z. B. Fördermittel ein oder beteiligen sich aktiv an Forschungsprojekten. Unter den gegebenen Randbedingungen (begrenzte finanzielle Ressourcen, geringe Personalkapazitäten in der Verwaltung, Klein- und Mittelstadt, Strukturwandel) gilt die Aktivität Remscheids zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung als ungefähr das Maß, welches für Städte mit ähnlichen Bedingungen maximal möglich ist (Haupt & Kern 2022: 9). Städte mit ähnlichen Ausgangsbedingungen können sich daher bei der Entwicklung ihrer eigenen Handlungsstrategie an den Schritten Remscheids orientieren.

Göpfert et al. (2019a) nennen mit **Würzburg** ein weiteres Beispiel einer Stadt, die ihr Engagement zwar erst relativ spät begonnen hat, heute aber Klimaschutz und Klimaanpassung in ihrer Verwaltung integrativ bearbeiten kann. So entwickelte die Stadt entsprechende Strategien unter Einbeziehung lokaler, relevanter Akteursgruppen und hat heute sowohl einen *Arbeitskreis Klima* als informelles Gremium, einen Klimabeirat sowie eine Stabstelle (Göpfert et al. 2019a: 13).

Generell sind Städte engagierter, die eine **strategische Ausrichtung** (z. B. Klimaschutzkonzept, Klimaanpassungsstrategie, Strategiepapiere) verfolgen, **Mitglieder in interkommunalen Netzwerken** (CoM, ICLEI, Klimaallianz) sind und sich **Ziele und Zeitpunkte zur Reduktion von Treibhausgasemissionen** gesetzt haben. Dabei sind Universitätsstädte, vor historischen Städten und Industriestädten am aktivsten in Sachen Klimaschutz und -anpassung (Haupt et al. 2023).

Im Anhang findet sich eine knappe Darstellung, inkl. etwaiger Vor- und Nachteile der häufigsten Steuerungsansätze (Anhang 6.1): Kommunales Klimaschutzmanagement, Stabsstelle Klimaschutz, Steuerung- und Arbeitsgruppen, Klimabeirat. Letztere Steuerungsform wird im folgenden Abschnitt ausführlich dargestellt.

3 Klimabeiräte als Ansatz für Koordination und Beteiligung im Themenfeld Klimaschutz

In den letzten Jahren wurden verstärkt **Beiräte** zur Begleitung von Kommunalverwaltungen und -politik in den Themenfeldern Klimaschutz, Nachhaltigkeit oder auch breiter zu Umwelt-schutzthemen etabliert. Sie sind Werkzeuge zur Entscheidungsunterstützung für kommunal-politisches- und Verwaltungshandeln und können gleichzeitig ein Format zur Steigerung der Partizipation in Städten sein. Es gibt eine große Bandbreite von informellen bis zu formal be-ratenden Gremien.

3.1 Recherche zu Klimabeiräten

Ausgangspunkt der Recherche war eine Schlagwortsuche im Internet im Mai 2024. Gesucht wurde nach den Begriffen „Klimabeirat“ und „Klimaschutzbeirat“. Die Suche ergab insgesamt 63 Hinweise auf aktive Beiräte zu den Themen Klima- und Umweltschutz und Nachhaltigkeit in deutschen und österreichischen Kommunen. Die identifizierten Kommunen wurden in einer Datenbank zusammengetragen. Ausgehend von dieser Zusammenstellung wurde im anschlie-ßend auf den offiziellen Internetauftritten der Städte, Gemeinden und Kommunen nach detail-lierten Informationen zu den Klimabeiräten gesucht. Alle 63 untersuchten Gemeinden haben einen offiziellen Internetauftritt zu ihrem Klimabeirat. Es konnten jedoch nur in 39 Fällen auf den Internetauftritten und in den Ratsinformationssystemen der Städte/Gemeinden offizielle Dokumente, wie Geschäftsordnungen, Satzungen, Klimaschutzkonzepte oder Arbeitsberichte identifiziert werden. Wenngleich die Websites der anderen 24 Gemeinden auch Ergebnisse lie-fern konnten, können diese Informationen nicht verlässlich geprüft werden. Deshalb und zur besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse soll sich die nachfolgende Auswertung der Recher- che nur auf jene Beispiele beziehen, zu denen offizielle Dokumente vorliegen. Es bleibt anzu- merken, dass diese Analyse eine Momentaufnahme vom Mai 2024 darstellt und keinen An- spruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern lediglich einen ersten Überblick über aktive Klimabeiräte in deutschen und österreichischen Kommunen geben soll. So kann es beispiels- weise vorkommen, dass sich auf den Websites von Kommunen keine Informationen zum

Abbildung 1: Verteilung der untersuchten Gemeinden nach Bundesländern (eigene Darstellung).

Abbildung 2: Verteilung der untersuchten Gemeinden nach Größe (eigene Darstellung).

Klimabeirat finden, die Websites nicht aktuell gehalten werden oder Informationen schlicht nicht aufrufbar sind. Die untersuchten Städte und Gemeinden unterscheiden sich teilweise stark. Während die größte Stadt der Stichprobe Köln mit über 1 Mio. Einwohner*innen ist, hat die kleinste Gemeinde der Stichprobe, Niederkirchen, nur knapp 1.800 Einwohner. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Städte und Gemeinden nach Bundesländern. Zwei der untersuchten Klimabeiräte finden sich in österreichischen Kommunen. Abbildung 2 zeigt, dass der Großteil der Kommunen mit aktiven Klimabeiräten in dieser Stichprobe Klein- und Mittelstädte sind. Über 75 % der untersuchten Klimabeiräte wurden im Jahr 2020 oder später gegründet.

3.2 Organisationsformen von Klimabeiräten

32 der untersuchten Beiräte sind **politisch eingesetzte Gremien**, welche entweder per Stadtrats- bzw. Ratsbeschluss oder per Satzung gegründet worden sind. Lediglich die Beiräte in Rietberg und Lauchringen haben keinen Status als offizielles Gremium, sondern sind informelle Akteursnetzwerke. Regelungen zur Aufbauorganisation, Funktionen der Gremien und zu deren Arbeitsweise finden sich in fast allen Fällen in Geschäftsordnungen oder in den Satzungen. Nur in einem Fall wird dies direkt in einem Klimaschutzkonzept geregelt.

In 35 der 39 untersuchten Beiräte wird das Gremium durch **Personen** besetzt, die ehrenamtlich tätig sind. Zu den übrigen vier Fällen lassen sich dazu keine Informationen in den offiziellen Dokumenten finden. Hinsichtlich der **zeitlichen Begrenzung der Tätigkeit im Klimabeirat** gibt es unterschiedliche Regelungen. In fast 50% der untersuchten Fälle ist die Mitgliedschaft im Klimabeirat an die Dauer der Legislaturperiode des Stadt- bzw. Gemeinderates geknüpft. Es finden sich aber auch Modelle, in denen es keine zeitliche Begrenzung gibt.

Abbildung 3: Zeitliche Begrenzung der Besetzung der untersuchten Klimabeiräte (eigene Darstellung)

Die untersuchten Klimabeiräte unterscheiden sich hinsichtlich ihrer angestrebten **Funktion**, welche in den Satzungen oder Geschäftsordnungen festgehalten ist. Fast alle untersuchten Klimabeiräte haben eine beratende Funktion gegenüber der kommunalen Verwaltung und der Kommunalpolitik zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung. Darüber hinaus sollen Klimabeiräte häufig auch konkrete Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung empfehlen, den Austausch und die Kommunikation zu Klimaschutzthemen mit der Bevölkerung fördern und bereits aktive Klimaschutzmaßnahmen bewerten und deren Wirksamkeit überprüfen. In einigen Fällen wird den Beiräten auch die Akquise von Fördermitteln und die Organisation von Informations- und Netzwerkveranstaltungen anvertraut.

In der **Klimabeiratsordnung der Stadt Wiesbaden**³ heißt es dazu in §1 Abs. 1: „Bei der Landeshauptstadt Wiesbaden wird ein Klimaschutzbeirat als unabhängiges Sachverständigengremium gebildet. Aufgabe des Klimaschutzbeirates ist die Beratung der städtischen Verwaltung und Organe in allen grundsätzlichen Fragen, die für den lokalen und globalen Klimaschutz von Bedeutung sind, soweit es sich hierbei um Selbstverwaltungsangelegenheiten handelt.“

In Abhängigkeit der Aufgaben und Funktionen des Gremiums sowie der kommunalen Rahmenbedingungen unterscheidet sich auch die **Zusammensetzung des Gremiums** sehr stark. Abbildung 4 zeigt wie häufig einzelne Handlungsbereiche in den untersuchten Beiräten vertreten sind. Es ist zu erkennen, dass vor allem Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, die Vertretung der Wirtschaft (d. h. Unternehmen selbst, aber auch Kammern oder Wirtschaftsfördergesellschaften), Vertreter*innen der Wissenschaft und die kommunale Verwaltung selbst am häufigsten in den Gremien vertreten sind. Darüber hinaus sind häufig Fraktionen der Kommunalpolitik, Vertreter*innen aus den Bereichen Mobilität, Energieversorgung und Handwerk, sowie Natur-, Umwelt- und Klimaschutzverbände vertreten. In vielen kleineren, eher ländlich geprägten Kommunen spielen auch die Landwirtschaft, die Kirche und sonstige zivilgesellschaftliche Akteursgruppen, wie gemeinnützige Vereine, eine wichtige Rolle in den Klimabeiräten.

Abbildung 4: Handlungsbereiche der Akteursgruppen in den untersuchten Klimabeiräten (eigene Darstellung).

Die **Tätigkeit der Personen** im Beirat ist mehrheitlich ehrenamtlich. Nur in wenigen Städten wird ein Sitzungsgeld gezahlt. Dies regelt meist die Hauptsatzung der jeweiligen Stadt. Im Großteil der Geschäftsordnungen wird deshalb eine hauptamtliche Geschäftsführung geregelt.

³ Ordnung für den Klimaschutzbeirat der Landeshauptstadt Wiesbaden. In der Fassung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0456 vom 8. November 2018.

Diese übernimmt Aufgaben wie das Protokollieren der Sitzungen oder die Einladung der teilnehmenden Personen. In 29 von 39 untersuchten Fallbeispielen wird eine hauptamtliche Geschäftsstelle mit geschäftsführender Funktion außerhalb des Gremiums eingerichtet.

In zwei Fällen übernimmt die leitende Person des Beirats gleichzeitig die Geschäftsführung des Beirats im Rahmen ihres ehrenamtlichen Engagements. In acht Fällen wird zur Geschäftsführung keine Aussage getroffen. In 28 Städten und Gemeinden, in denen die Geschäftsführung hauptamtlich übernommen wird, ist die Geschäftsstelle der Beiräte in der Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung selbst angesiedelt.⁴ Dabei hängt es von der Größe der betrachteten Kommune ab, wo die Geschäftsstelle in die Verwaltungsstruktur eingebettet ist. In kleinen Kommunen ist die Geschäftsstelle in der allgemeinen Stadtverwaltung angesiedelt, während größere Kommunen die Geschäftsstelle häufig in den untergeordneten, für Klimaschutz, Umweltthemen und Stadtentwicklung zuständigen, Fachabteilungen ansiedeln. In einigen Fällen übernimmt das Klimaschutzmanagement die Geschäftsführung des Klimabeirates. Die Einbettung des Gremiums hängt hierbei von der fachlichen Kompetenz und der Verfügbarkeit von Kapazitäten in den Ämtern bzw. Stellen ab. Klimabeiräte können **Beschlüsse** fassen, diese sind aber nicht rechtlich bindend, sondern haben empfehlenden Charakter. Geregelt ist dies in den Geschäftsordnungen und Satzungen der Klimabeiräte, deren Grundlage die jeweiligen Gemeindeordnungen bzw. Kommunalverfassungen bilden.⁵

3.3 Zusammenfassung

Spätestens seit 2020 werden Klimabeiräte in deutschen Kommunen immer häufiger als beratende Gremien eingesetzt. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2019 konnten nur 21 aktive Klimabeiräte identifiziert werden (Göpfert et al. 2019b). Wenngleich diese Untersuchung keine Vollständigkeit für sich beansprucht, hat sich die Zahl seitdem mindestens verdreifacht. Dabei bieten Klimabeiräte häufig flexible Gestaltungsmöglichkeiten für die Verwaltung. Wie die Untersuchung zeigt, hängt es vom Einzelfall und den Rahmenbedingungen in den einzelnen Kommunen ab, welche Funktionen und Aufgaben das Gremium hat. Dabei reichen die Aufgaben von der Beratung der offiziellen, beschlussfähigen Gremien wie dem Stadtrat bis zu einer Netzwerkfunktion zum aktiven Austausch von Wissen und Fähigkeiten zwischen den aktiven kommunalen Akteursgruppen. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Aussagen von Göpfert et al. (2019b).

Klimabeiräte können somit ein geeigneter Ausgangspunkt für die weitere Integration von Klimaschutz und -anpassung in die kommunalen Entscheidungs- und Verwaltungstätigkeiten sein (Göpfert et al. 2019b). Stadtrat und Stadtverwaltung sind dabei die treibenden Akteursgruppen. Klimabeiräte werden entweder durch Beschlüsse oder Satzungen einberufen. Somit haben sie die Gestaltungsmöglichkeiten über das Gremium. Sie entscheiden über Aufbau, Funktion, Art und Umfang der Sitzungen, die involvierten Akteursgruppen und thematischen Schwerpunkte,

⁴ Im Anhang 6.2 findet sich ein Überblick über die Art der Geschäftsführung und nennt die Organisationseinheit, in welcher die Geschäftsführung des Klimabeirats angesiedelt ist.

⁵ Maßgeblich für Sachsen ist § 47 der sächsischen Gemeindeordnung. Beiräte können im Sinne dieses Gesetzes Mitglieder des Gemeinderates oder sachkundige Einwohner sein, die den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen.

basierend auf den jeweiligen Randbedingungen der Kommune. Die Untersuchung zeigt weiterhin, dass es kein Patentrezept für die Einsetzung eines Klimabeirates gibt. Die untersuchten Beispiele sind in ihren Funktionen, Besetzungen und Geschäftsordnungen so unterschiedlich wie die Städte und Gemeinden selbst. Klimabeiräte stellen somit einen möglichen, niedrigschwelligen Baustein dar, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und -anpassung in die kommunalen Verwaltungen zu integrieren. Das Gremium kann dabei aber nur ein unterstützendes Werkzeug sein, da das Gremium selbst keine Entscheidungen treffen kann. Um der erforderlichen Querschnittsorientierung der Themenfelder Klimawandel und Nachhaltigkeit gerecht zu werden bedarf es der Schaffung weiterer Strukturen von Seiten der kommunalen Verwaltungen.

4 Schlussfolgerungen zur Verankerung und Adressierung von Klimaschutzbelangen in Kommunalverwaltungen

Es lässt sich zusammenfassen, dass es keine Patentlösung für die Verstetigung der Themen Klima und Nachhaltigkeit in kommunalen Verwaltungen gibt. Jede Stadt hat andere Rahmenbedingungen, verfügbare Ressourcen und eine eigene Aufbauorganisation der Verwaltung. Folgend werden zentrale Schlussfolgerungen zur Verankerung und Adressierung von Klimaschutzbelangen in Kommunalverwaltungen zusammengefasst.

- **Lokal spezifische Ziele und Visionen entwickeln**

Lokale Visionen inkl. spezifischer Ziele können den Ausgangspunkt für lokale Klimaschutzaktivitäten darstellen (Göpfert et al. 2019a).

- **Handlungsstrategien zu Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit erstellen**

Ambitionierte und lokal-spezifische Handlungsstrategien sind passende Instrumente für die kommunale Klimaanpassung und Nachhaltigkeitsentwicklung. Werden diese durch den Stadtrat beschlossen, wird ihre Legitimation entscheidend erhöht und kann außerdem den Charakter von freiwilligen kommunalen Maßnahmen hinter sich lassen. Die Strategien sollten Kenngrößen enthalten, welche durch ein regelmäßiges Monitoring bewertet und ggf. angepasst werden können (Hoppe et al. 2016).

- **Finanzielle Ressourcen für die Themen Klima und Nachhaltigkeit reservieren**

Im städtischen Haushalt sollten ausreichend große Handlungsspielräume für die Themen Klimaschutz und -anpassung und Nachhaltigkeit reserviert werden. Die Literatur zeigt, dass finanzielle Restriktionen ein wichtiger Grund sind, warum sich Städte nicht im Klimaschutz und Klimaanpassung engagieren (Haupt et al. 2023, Haupt et al. 2022, Hoppe et al. 2016, Kern et al. 2023). Darüber hinaus sollten Finanzierungsmöglichkeiten wie öffentliche Förderung oder Kooperationen im Rahmen von drittmittelfinanzierten kommunalen Projekten und transdisziplinären Forschungsprojekten in Betracht gezogen werden. Überregionale Vernetzung mit Städten ähnlichen Stadttyps, aber auch mit lokalen Institutionen kann die Akquise von Fördermitteln vereinfachen.

- **Personalkapazitäten aufbauen und Organisationsstrukturen anpassen**

Mit Personal im sachbezogenen Management oder in Stabstellen können die Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit integrativ bearbeitet werden. Das Personal ist eine zentrale Stellschraube, um die Verstetigung dieser Themen in der Verwaltung voranzutreiben (Hoppe et al. 2016, Göpfert et al. 2019a). Während das Klimaschutzmanagement/Nachhaltigkeitsmanagement häufig in einem spezifischen Fachamt angesiedelt ist und die Umsetzung entsprechender Pläne organisiert und Fördermittel akquirieren soll, findet man Stabstellen als Querverbindung häufig direkt bei Amtsleitungen oder der Verwaltungsspitze. Stabstellen werden oft dafür eingesetzt, die Themen Klima und Nachhaltigkeit in den strategischen Entscheidungen zwischen den einzelnen Fachämtern abzustimmen.

- **Querschnittsorientierung im Verwaltungshandeln herstellen**

Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit als Querschnittsthema in der Verwaltung zu betrachten, ermöglicht, dass effizientere Entscheidungen getroffen werden können und die Themen nicht zwischen den verschiedenen Organisationseinheiten gegeneinander ausgespielt werden können. Entsprechende verwaltungsinterne, organisationsübergreifende Arbeitsgruppen, Steuerungsgruppen oder runde Tische mit klaren Aufgaben sollten forciert werden. Sie erhöhen die Querschnittsorientierung und können helfen Entscheidungen zwischen den Fachämtern besser abzustimmen (Göpfert et al. 2019a, Haupt & Kern 2022). Wie bereits erwähnt haben Stabsstellen unter anderem auch dies zum Ziel.

- **Schaffung von Strukturen zur Einbeziehung lokaler Akteursgruppen**

Intra- und interorganisatorische Netzwerke wie Klimabeiräte oder Nachhaltigkeitsbeiräte als informelle Austauschgremien können helfen, die Themen in der Verwaltung zu verstetigen und Entscheidungen zu treffen, welche von der lokalen Politik und Bevölkerung mitgetragen werden. Dabei sollte auf die Einbeziehung von sogenannten Brückenakteur*innen geachtet werden. Dies sind Personen, die auch in anderen Gremien engagiert sind oder sich durch ein besonders großes zivilgesellschaftliches Engagement auszeichnen. Diese Akteur*innen fungieren dann als Multiplikator*innen und können das Wissen in ihre Netzwerke tragen.

- **Mitgliedschaft in interkommunalen Netzwerken**

Die Literatur hat gezeigt, dass der Austausch zwischen einzelnen Städten helfen kann voneinander zu lernen. Gerade Netzwerke, welche von einer höheren staatlichen Ebene gegründet wurden, wie das Covenant of Mayors oder die Kommunalrichtlinie verbinden die politische Bindung für Klimaschutz und Klimaanpassung mit entsprechenden Fördermaßnahmen für z. B. die Schaffung eines Klimaschutzmanagements (Kern 2019, Kern et al. 2023).

- **Besonderer Einsatz auf den höheren hierarchischen Ebenen der Verwaltung**

In zahlreichen Fallbeispielen wird darauf hingewiesen, dass politische Unternehmer*innen oder engagierte Personen in leitenden Positionen dazu beitragen können, die Themen Klima und Nachhaltigkeit langfristig als ein handlungsleitendes Motiv in den städtischen Verwaltungen zu verankern (Haupt & Kern 2022, Hoppe et al. 2016, Haupt et al. 2022). Zusätzliches Engage-

ment dieser Personen wird gerade in kleinen und mittleren bzw. ressourcenschwachen Kommunen nötig sein, um notwendige Veränderung anzustoßen. Die Aufgaben umfassen sowohl ganz praktisch die Akquise von Fördermitteln, die Suche nach geeigneten Kooperationspartnern aus Forschung und Praxis als auch die Netzwerkarbeit und Austausch mit verschiedenen Interessensgruppen. Darüber hinaus können engagierte Entscheidungsträger*innen, welche ihre leitende Position als Managementaufgabe verstehen, auch dabei helfen, die Aufbau- und Ablauforganisation zu verändern und klare Zuständigkeiten, Aufgaben und Ziele zu definieren.

- **Austausch mit „Best-Practice-Städten“**

Der Austausch mit anderen Städten, die bereits weiter fortgeschritten sind, kann helfen, bewährte Praktiken für die eigene Kommune zu erkennen und zu nutzen. Besonders Vorreiterstädte haben in der Vergangenheit häufig diese freiwillige, horizontale Politikdiffusion genutzt, um voneinander zu lernen (Kern et al. 2023). Dafür ist der Wille zur Zusammenarbeit und zum Lernen seitens der Verwaltung erforderlich.

5 Literatur

- Biesbroek, G. R., Klostermann, J. E. M., Termeer, C. J. A. M., & Kabat, P. (2013). On the nature of barriers to climate change adaptation. *Regional Environmental Change*, 13(5), 1119–1129. <https://doi.org/10.1007/s10113-013-0421-y>
- Göpfert, C., Wamsler, C., & Lang, W. (2019a). A framework for the joint institutionalization of climate change mitigation and adaptation in city administrations. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 24(1), 1–21. <https://doi.org/10.1007/s11027-018-9789-9>
- Göpfert, C., Wamsler, C., & Lang, W. (2019b). Institutionalizing climate change mitigation and adaptation through city advisory committees: Lessons learned and policy futures. *City and Environment Interactions*, 1, 100004. <https://doi.org/10.1016/j.cacint.2019.100004>
- Haupt, W., Eckersley, P., Irmisch, J., & Kern, K. (2023). How do local factors shape transformation pathways towards climate-neutral and resilient cities? *European Planning Studies*, 31(9), 1903–1925. <https://doi.org/10.1080/09654313.2022.2147394>
- Haupt, W., Eckersley, P., & Kern, K. (2022). How Can 'Ordinary' Cities Become Climate Pioneers? In C. Howarth, M. Lane, & A. Slevin (Hrsg.), *Addressing the Climate Crisis* (S. 83–92). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79739-3_8
- Haupt, W., & Kern, K. (2022). Explaining climate policy pathways of unlikely city pioneers: The case of the German city of Remscheid. *Urban Climate*, 45, 101220. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101220>
- Hoppe, T., Van Der Vegt, A., & Stegmaier, P. (2016). Presenting a Framework to Analyze Local Climate Policy and Action in Small and Medium-Sized Cities. *Sustainability*, 8(9), 847. <https://doi.org/10.3390/su8090847>
- Kern, K. (2019). Cities as leaders in EU multilevel climate governance: Embedded upscaling of local experiments in Europe. *Environmental Politics*, 28(1), 125–145. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1521979>
- Kern, K., Eckersley, P., & Haupt, W. (2023). Diffusion and upscaling of municipal climate mitigation and adaptation strategies in Germany. *Regional Environmental Change*, 23(1), 28. <https://doi.org/10.1007/s10113-022-02020-z>
- Otto, A., Kern, K., Haupt, W., Eckersley, P., & Thieken, A. H. (2021). Ranking local climate policy: Assessing the mitigation and adaptation activities of 104 German cities. *Climatic Change*, 167(1–2), 5. <https://doi.org/10.1007/s10584-021-03142-9>
- Wolf, R., Reuter, K., Hilgers, S., Schneider, S., Raffer, C., Hermann, C.-C., Schuster, F., & Klein, S. (2023). *Verwaltung 2.030. Leitfaden. Modell zur Umsetzung kommunaler integrierter Nachhaltigkeitsstrategien*. Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. (LAG 21 NRW).

6 Anhang

6.1 Zusammenstellung häufiger Koordinationsmodelle

Folgend werden die häufigsten Koordinationsmodelle knapp dargestellt, inkl. etwaiger Vor- und Nachteile: Kommunales Klimaschutzmanagement, Stabsstelle Klimaschutz, Steuerungs- und Arbeitsgruppen, Klimabeirat.

Kommunales Klimaschutzmanagement		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Häufig bei der für Klimaschutz zuständigen Fachabteilung angesiedelt ▪ Strategische Ausrichtung der Kommune zum Thema Klimaschutz ▪ Koordination und Organisation ▪ Maßnahmenplanung und -umsetzung ▪ Monitoring und Controlling ▪ Beratung und Schulung ▪ Öffentlichkeitsarbeit 	Vorteile	Nachteile
	Klare Zuständigkeit innerhalb der Verwaltung	ggf. hohe Personalkosten
	Ansprechpartner für die Öffentlichkeit	Begrenzte Entscheidungsfähigkeit
	Koordination von Maßnahmen zwischen den Fachämtern	
	Flexibles Anforderungsprofil für die Stelle	

Stabsstelle Klimaschutz		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Häufig an oberster Verwaltungsebene angesiedelt ▪ Beratende Funktion ▪ Strategieentwicklung ▪ Koordination und Organisation ▪ Monitoring und Controlling 	Vorteile	Nachteile
	Spezialisierung und Expertise	ggf. hohe Personalkosten
	Klare Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung zu Themen Klimaschutz und Klimaanpassung	Erfolg der Stabsstelle hängt von Engagement der Führungsebene ab
	Koordination von Entscheidungen zwischen den einzelnen Ämtern	ggf. mehr bürokratischer Aufwand durch die Schaffung einer zusätzlichen Organisationseinheit
	Flexibles Anforderungsprofil für die Stelle	

Steuerungs- und Arbeitsgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aus verschiedenen Akteuren bestehendes Gremium ▪ Strategieentwicklung ▪ Planung und Koordination von Maßnahmen ▪ Monitoring und Controlling ▪ Beratung der Verwaltung 	Vorteile	Nachteile
	Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Austausch zwischen den Fachabteilungen der Verwaltung	Komplexität: Koordination versch. Akteure kann zeitintensiv und komplex sein
	Effizienz: Koordination von Klimaschutz und Klimaanpassung durch eine zentrale Akteursgruppe	Erfolg hängt von Engagement der beteiligten Akteure ab
	Transparenz und Beteiligung erhöht die Akzeptanz von Maßnahmen	ggf. langsamerer Entscheidungsprozess
	Besetzung des Gremiums flexibel je nach Randbedingungen in der Kommune	

Klimabeirat	Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aus verschiedenen Akteuren bestehendes Gremium ▪ Am häufigsten vertreten sind Zivilgesellschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch Handwerk, Kommunalpolitik, Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft, Kirchen ▪ Beratung der Verwaltung zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung mit sehr breitem thematischem Fokus ▪ Empfehlung von Maßnahmen und Überwachung der Umsetzung in regelmäßigen Abständen ▪ Format zur Bürgerbeteiligung 	Transparenz und Beteiligung erhöht die Akzeptanz von Maßnahmen	Erfolg hängt von Engagement der beteiligten Akteure ab
	Relativ schnell und kostengünstig einzusetzen (Ehrenamt)	Beiräte haben höchstens empfehlenden Charakter
	Besetzung des Gremiums flexibel je nach Randbedingungen in der Kommune	Umsetzung von Maßnahmen und Empfehlungen hängt vom Engagement der Entscheidungsebene ab
	Ausgestaltung der Aufgaben und Funktion flexibel je nach den Bedarfen der Kommune	

6.2 Verortung der geschäftsführenden Stellen der untersuchten Klimabeiräte

Ort	Einwohnerzahl (31.12. 2022)	Hauptamtliche Leitung/Geschäftsführung durch Geschäftsstelle bei
Köln	1.084.831	Koordinationsstelle Klimaschutz Stadt Köln
Dortmund	593.317	Umweltamt Dortmund, Beigeordnete für Umwelt, Planen und Wohnen
Wuppertal	358.876	Stadt Wuppertal, Koordinierungsstelle Klimaschutz
Bielefeld	338.332	Umweltamt Bielefeld
Bonn	336.465	Stadt Bonn, Leitstelle Klimaschutz
Münster	320.946	Umweltforum Münster e.V.
Graz	298.479	Stadt Graz, Stadtbaudirektion, Referat für Klimaschutzkoordination und Förderprojekte
Wiesbaden	283.083	Stadt Wiesbaden, Umweltamt
Neuss am Rhein	154.139	Stadt Neuss, Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima
Ingolstadt	141.029	Stadt Ingolstadt, Stabsstelle Klima, Biodiversität und Donau
Göttingen	118.946	Stadtverwaltung Göttingen - Referat für Nachhaltige Stadtentwicklung
Gütersloh	102.393	Stadtverwaltung Gütersloh, Fachbereich Umweltschutz
Aalen	68.816	Amt für Grünflächen und Klimaschutz
Weimar	65.620	Stabsstelle für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie
Neu-Ulm	61.043	Stadt Neu-Ulm, Stabsstelle Umweltstrategie
Ibbenbüren	52.421	Stadt Ibbenbüren, Technische Beigeordnete
Lörrach	49.876	Stadtverwaltung Lörrach, Umwelt und Klimaschutz
Oranienburg	47.752	Stadt Oranienburg, Dezernat III - Stadtentwicklung, Sachbereich Klimaschutz
Oberursel	47.042	Geschäftsstelle Klimabeirat, Stadtverwaltung Oberursel, Abteilung 104 Nachhaltigkeit
Beckum	37.333	Stadt Beckum, Fachdienst Umwelt und Grün
Rietberg	29.919	Klimaschutzmanagement
Bregenz	29.620	Landeshauptstadt Bregenz, Dienststelle für Klimaschutz, Umwelt und Energie
Lindau	25.846	Klimaschutzmanagement
Xanten	21.582	Stadt Xanten
Künzelsau	16.228	Geschäftsstelle des Gemeinderates Künzelsau
Eching	14.430	Gemeindeverwaltung Eching, Klimaschutzmanagement
Schöneck	11.986	Gemeinde Schöneck, Fachbereich Stadtentwicklung
Markt Kaufering	10.388	Bürgermeister
Niederkirchen	1.878	Ortsbürgermeister

Tabelle 1: Verortung der geschäftsführenden Stellen der untersuchten Klimabeiräte (eigene Darstellung).